

TOHIR MALIK ASARLARIDA OTA-ONA VA FARZAND MUNOSABATLARI

Egamberdiyeva Dilnura Xurshid qizi

Jizzax davlat pedagogika
universiteti 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17162124>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 13- sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 19- sentabr 2025 yil

KEY WORDS

shaxs xususiyatlari, oila munosabatlari, ichki nizolar, jinoyat, axloqsizlik, kelajak

ABSTRACT

Jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lgan oiladagi munosabatlar farzandlar tarbiyasiga ta'sir etmay qolmaydi. Ayniqsa, ota va farzand, ona va farzand munosabatlari farzandlar kelajagini belgilab beruvchi omildir. Shu sabab adabiyotda ham bu mavzu o'z aksini topgan. Maqolamizda Tohir Malik asarlari misolida ana shunday turli muhitlar ta'siridagi oila munosabatlari yoritiladi.

Inson shaxsini shakllantirish oiladan boshlanadi, xususan, bolada iroda, odatlar, fe'l-atvor, xulq, atrofga munosabat, e'tiqod va qarashlar vujudga keladi. Shu bois turmushda insonni kamol toptirish sharoitlari, ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini izchil o'rganmay turib, shaxsning xususiyatlari va ularni keltirib chiqaruvchi omillar to'g'risida fikr yuritish mumkin emas. Ma'lumki, oila – ijtimoiy-tarixiy belgiga ega bo'lgan muayyan tuzilishli ijtimoiy guruhning ko'rinishi. Chunonchi, uning a'zolarini qarindosh-urug'chilik, nikoh, turmush sharoiti birligi, odob-axloq umumiyliigi, ma'naviy ehtiyoj mosligi kabi aloqalar o'zaro bog'lab turadi. Kelajakdagi yo'li ravon bo'lishini istagan har bir ota-onalar sarflaydigan vaqtini va harakatini ertaning buyuk insonlari bo'lgan farzandlarini ulg'aytirish uchun sarflashlari lozim. Farzand kamoloti uchun sarflangan har bir daqiqa ertangi farovon hayot uchun tamal toshi bo'ladi desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Agar ota-ona vaqtida farzandiga e'tibor qaratmasa, uning kelajagi uchun qayg'urmasa, keyinchalik afsus – nadomat bilan yashashi muqarrar.

Iste'dodli va qalami o'tkir yozuvchi Tohir Malikning bir qator asarlarida ham ana shunday oila munosabatlari yorqin aks ettirilgan. Misol uchun, "Alvido, bolalik" asaridagi Asrorning onasi bilan bo'lgan suhbatlari anchayin e'tiborni tortadi.

"Asror tisarilib, oshxonaga qaytdi. Balkon eshigini qattiq yopdi. Jo'mrakdan suv oqizib yuziga urdi. Orqada sharpa sezib sapchib tushdi. Qarasa onasi sinchkov nazarini qaratib turibdi:

- Senga nima boldi, - dedi u Asrorning boshini silab.

- Uyqum kelmayapti, - dedi

- Charchagansan. Kechagi to'yda uxlatishmabdi, eshitdim. Kirib yot, uyqung kelmasa sana, yuzgachami, minggachami, sanayver, uxlaganingni bilmay qolasan.

Asror onasiga qarab oldi. "Onamning soddaliklari ham yaxshi",- deb o'yladi-da, xonasiga qaytdi". [1.9]

Yuqoridagi parchada onaning soddaligi, bolasini o'ylab har lahza tashvishlanishi aks ettirilgan. Asarda onaning turmush o'rtog'iga nisbatan xokisorligi, xushmuomalaligi oila oldidagi vazifalarini anglab yetganini anglatadi. Odatda oila a'zolari bir-biriga yaxshi muomala qilishi psixologlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Bu orqali bolalar o'z fikrlari va his-

tuyg'ularini qo'rqmasdan ifoda eta olishi mumkin. Ammo "Alvido bolalik" asari qahramoni va onasi o'rtasida shunday iliq munosabatlar bo'lishiga qaramay, Asror o'z tuyg'ularini umuman bayon eta olmaydi. Negaki o'sha jinoyat ko'chasiga kirgan kunini ayta olish Tohir Malik ta'biri bilan aytganda, "uch yo'l qarshisiga kelib qolgan bola" uchun mushkul vaziyatdir.

"Alvido bolalik" asaridagi yana bir qahramonlardan biri – Qamariddinning oilasidagi ichki nizolar, "otaning beimonligi, onaning bevafoqligi" kabi omillar oilaning sog'lom hayotiga rahna solgan. Ya'ni ota-ona o'rtasidagi o'zaro ziddiyatlar farzandining kelajak qadamlariga ta'sir qilgan. Qamariddinning oxirgi holatlari ana shu ta'sirni oyna kabi aks ettirgan. Shu tufayli u qilgan jinoyatlaridan qo'rqmaydi va hatto afsuslanmaydi ham. Negaki oilaviy muhit beparvolik kayfiyatini vujudga keltirgan-da.

Tohir Malik asarlari badiiy-g'oyaviy jihatdan ancha tugal. Yozuvchi keng ko'lamli mavzularni tadqiq qiladi, ma'no-mazmun va uslub jihatdan mutanosib asarlarni yaratadi. Adibning eng mashhur asari "Shaytanat" asarida ham farzand va ota-ona munosabatlaridagi hodisalarga guvoh bo'lamiz. Misol uchun, "Manzura — erining ko'ziga biron marta bo'lsin tik qaramagan, biron marta bo'lsin ishiga aralashmagan, "nima qilyapsiz, pulni qayerdan topyapsiz" demagan, "vazifam erimni suyib- erkalash, bola tug'ib berish, uyni sarishta tutishdangina iborat" deb bilgan ayol yostiqdoshi uchun muqaddas bo'lgan bu kunda uni bejiz bezovta qilmas edi." [2.14] parchasida Manzura timsoliga davrning tortinchoq, hayo va nomusli, turmush o'rtog'iga nisbatan itoatkor o'zbek ayoli ko'rinishi singdirilgan. Manzuraning har qanday ishga aralashvermaydigan xislatga ega bo'lishi, bosiqlik asosida holatni tushuntirishi qahri qattiq Asadbekni ham yumshata olgan edi. Qizi Zaynab esa hayoda onasi kabi, ammo vajohat, alamzadalik, qaror qabul qilish kabi holatlarda otasi kabi edi. Demak, oilada farzand kimni o'zi uchun qahramon deb bilsa, o'sha insonning xarakteri uchun harakat qilar ekan. Zaynab ko'proq onasi bilan vaqt o'tkazgan, ammo otasining mehr bilan qahrni birlashtira olishiga qoyil qolgan holatda Ota xususiyatlarini o'zlashtirishga harakat qiladi. Asarning yakunida qasos olish uchun ich-ichidan tayyorgarlik ko'rishi, zaharxanda kulgular, olov yonib turgan ko'zlar ham Asadbek timsolini yodga soladi.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi ikki asardagi oila munosabatlaridan har bir kitobxon to'g'ri xulosa chiqarmog'i, kelajakda axloq qoidalaridan kelib chiqqan holatda ish tutmog'i lozim. Shu orqali yangi O'zbekistonda ong-u shuuri ma'rifat chirog'i bilan yongan farzandlar tug'iladi va kamol topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alvido , bolalik. Tohir Malik. Yoshlar nashriyot uyi. Toshkent-2019.
2. Shaytanat. 1-kitob . www.ziyouz.com – 2007.
3. Ismailova Fotima. (2024). "ALVIDO BOLALIK" ASARIDA YORITILGAN JAMIYATDAGI ILLATLARNING YOSHLAR KELAJAGIGA SALBIY TA'SIRI. PEDAGOGS, 48(2), 80–84. Retrieved from <https://pedagogs.uz/ped/article/view/628>